

Familiensprachenpolitik chinesisch-deutscher Familien im Übergang in die Grundschule. Eine ethnografisch-längsschnittliche Untersuchung

Die vorliegende kumulative Dissertation untersucht die Familiensprachenpolitik chinesisch-deutscher Familien mit besonderem Fokus auf den Übergang der Kinder vom Kindergarten in die Grundschule und greift damit ein Forschungsdesiderat der deutschen Migrations- und Bildungsforschung auf, in der chinesisch-deutsche Familien bislang nur in begrenztem Maße berücksichtigt werden. Im Zentrum der Untersuchung stehen die Sprachenideologien, Managementstrategien und sprachlichen Praktiken der Familienmitglieder, die im Spannungsfeld zwischen dem Ziel einer mehrsprachigen Erziehung und den überwiegend monolingual geprägten Anforderungen des deutschen Schulsystems ausgehandelt werden.

Theoretisch ist die Dissertation im Forschungsfeld der Familiensprachenpolitik verortet und verknüpft diesen Rahmen mit Konzepten der Home Literacy Environment sowie der Translanguaging-Theorie. Untersucht wird, wie Familien ihre Familiensprachenpolitik im Übergang zur Schule anpassen, welche Herausforderungen sich für den Erhalt der Herkunftssprache Chinesisch ergeben und in welcher Weise Familienmitglieder an der Ausgestaltung dieser Prozesse beteiligt sind.

Empirische Grundlage der Dissertation ist eine ethnografisch-längsschnittliche Fallstudie, in der fünf in Deutschland lebende Familien mit chinesischer Herkunft über einen Zeitraum von zwei Jahren vor, während und nach dem Schuleintritt begleitet wurden. Die Datenerhebung umfasst teilnehmende Beobachtungen, Interviews mit Eltern und Kindern, kindgerechte Erhebungsverfahren wie Sprachenporträts und Homescape Walking Tours sowie von den Familien selbst erstellte Audio- und Videoaufnahmen. Das mehrdimensionale Forschungsdesign eröffnet einen multiperspektivischen Zugang zu familialen Sprachpraktiken sowie zu elterlichen und kindlichen Perspektiven auf Mehrsprachigkeit, Literacy und schulische Übergänge.

Die Ergebnisse zeigen, dass der Schuleintritt einen zentralen Wendepunkt für die Familiensprachenpolitik darstellt. Die Familien entwickeln sowohl vorausschauende

als auch reaktive Strategien, um die Weitergabe des Chinesischen zu unterstützen und familiäre Mehrsprachigkeit aufrechtzuerhalten. Zugleich wird deutlich, dass sich mit dem Schuleintritt häufig eine Diskrepanz zwischen elterlichen Zielsetzungen und der gelebten sprachlichen Praxis im Familienalltag herausbildet. Die monolingual ausgerichtete schulische Sprachenpolitik erweist sich dabei als strukturierende Kraft, die familiäre Sprachordnungen neu ausrichtet und vielfach zu einer stärkeren Dominanz des Deutschen führt. Gleichzeitig treten Kinder als aktive Akteur:innen hervor, die durch sprachliche Präferenzen, Mikroverhandlungen und kreative Strategien die familiäre Sprachpolitik wesentlich mitgestalten.

Die Dissertation leistet damit einen Beitrag zur theoretischen und empirischen Weiterentwicklung der Forschung zur Familiensprachenpolitik, indem sie den schulischen Übergang als dynamische Phase sprachpolitischer Aushandlung herausarbeitet, die Bedeutung institutioneller Sprachordnungen für familiäre Mehrsprachigkeit sichtbar macht und zeigt, dass kindliche Agency als konstitutiver Bestandteil familiärer Sprachpolitik zu berücksichtigen ist.